

KOMMUTATOR UCHUN MANBAVIY XAVFSIZLIK CHORALARINI QO'LLASH

Jurayev Utkirbek Murodullo o'g'li

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti assistent o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada kommutator uchun manbaviy xavfsizlik choralari qo'llash amalga oshirilgan. Manbaviy xavfsizlik choralari qo'llash uchun switch va kommutator qurilmalaridan foydalanilgan hamda bu qurilmalarning imkoniyatlari, funksiyalari ko'rsatib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Port security, Cisco, VLAN SNMP, Shutdown, Switch, Restrict, Network Devices, IP Configurations.

Аннотация: В этой статье рассматриваются меры безопасности источника для коммутатора. Для применения основных мер безопасности использованы коммутационные и коммутаторные устройства, показаны возможности и функции этих устройств.

Ключевые слова: Безопасность портов, Cisco, VLAN SNMP, выключение, переключение, ограничение, сетевые устройства, конфигурации IP.

Annotation: This article covers source security measures for the switch. Switch and commutator devices were used to apply basic security measures, and the capabilities and functions of these devices were shown.

Keywords: Port security, Cisco, VLAN SNMP, Shutdown, Switch, Restrict, Network Devices, IP Configurations.

Port security - Cisco catalyst kommutatorlarining asosiy funktsiyalaridan biri hisoblanadi. Ethernet freymleri kommutator orqali o'tganda, u MAC adresler ro'yxatini ushbu paketlarda yoritilgan manba adresidan foydalanib to'ldiradi. Ushbu ro'yxatning maksimal hajmi cheklangan, uni to'ldirish buzg'inchisi (hacker) uchun ko'rinadigan darajada qiyin emas, ya'ni tasodifiy qaytish adresleri bo'lgan ko'plab paketlarni yaratadigan maxsus dasturlardan foydalanish yetarli. MAC adresler ro'yxati to'lgan bo'lsa kommutator markaziy sifatida ishlay boshlaydi - ya'ni barcha qabul qilingan paketlarni barcha portlarga jo'natadi. Buzg'inchining (hacker) keyingi harakati sniffingni, barcha kiruvchi paketlarni ko'ruvchi dasturni ishga tushurishdan iborat bo'lib, buning kommutatorimiz orqali buzg'inchisi bilan bir VLAN da o'tuvchi hamma paketlar buzg'inchiga ko'rinadi. Bunday sharoitga yo'l qo'ymaslik uchun port xavfsizligi (port security) hamma portlarda ishlashiga avvaldan e'tibor berish zurrur.

O'z navbatida dinamik usulda o'rnatilgan adreslar kalitning tezkor xotirasida saqlangan boladi, bu holatda kommutator takroriy ishga tushirilgandan so'ng, "o'rganish" takraranishi zarur bo'ladi, yoki sozlamalarda saqlashga bo'ladi va takroriy ishga tushirilgandan so'ng adreslar saqlanib qoladi. Ikkinchi rejim "qovushqoq" (sticky) deyiladi, sababi adreslar portga yopishib turishganday bo'ladi. Shundan so'ng administrator ularni qo'lda o'chirishi mumkin bo'ladi. Bunday holatda quyida keltiritgan uch rejimdan biri kalitning ishlashi uchun masul:

- Protect - ya'ni MAC adreslari bo'lgan ramkalar e'tiborga olinmaydi, qolgan hamma narsa ishlashda davom etadi. Bu rejim yaxshi hisoblanadi, sababi port ishlashda davom etmoqda, ammo yomon jihati shunda administrator uning tarmog'ida bunday jarayonlar bo'layotganini hech qachon bilmaydi.

- Restrict - protect rejimi bilan bitta turda, biroq protect tartibidan farqi SNMP orqali bunda administrator uning tarmog'ida bo'layotgan jarayonlar haqida xabar topadi. Bundan tashqari SNMP bu jarayon haqida ma'lumotni syslog ga yozadi (agar sozlangan bo'lsa).

- Shutdown - nomidan ko'rinib turibdi, syslog va SNMP orqali xabarlarga qo'shimcha ravishda port o'chadi. Bu tarmoq xatoliklariga chidamlilik tarafdin unchalik yaxshi emas, biroq buzginchi (hacker) bizning portni qo'ldan yubormaganimizga qadar bizning tarmog'imiz haqida ma'lumot ola olmaydi (port o'chgandan song).

Switch – bir qancha segmentni birlashtiruvchi tarmoq kommutatoridir. Kommutator OSI modelining 2 – pog'onasiga mos keladi. Tarmoq administratori tili bilan Switch – bu kommutator, Bridge(most) deb ham ataladi. Signal uzatish tezligi 10/100/1000 Mbit/s bo'ladi. Shu bilan birga kommutatorlarni bir – biri bilan bog'lash uchun alohida 2/10 Gbit/s tezlikdagi portlar xam mavjud bo'lib, to'liq dupleks rejimda ishlaydi. U ma'lumotni nusxasini barcha portlarga yubormaydi. Aksincha paketda qabul qiluvchining adresi bo'yicha signalni jo'natadi. Kommutator tarmoqdagi kompyuterlarning MAS adresini o'zining xotirasidagi jadvalda bir qancha muddatga saqlab qoladi. Bu esa paketlarni uzatilish tezligi, ishonchligi va xavfsizligini oshiradi. Kommutator bufer xotirasida qabul qilgan signalni saqlab turadi.

Dastlab CPT dasturida "Network Devices" bo'limidan «switches» ga kirib switch (kommutator) qurilmasi va kompyuter qurilmalari olinadi va ular aloqa kabeli orqali ulab chiqiladi:

1-rasm

Kompyuterlarga ketma-ket IP address sozlamalari kiritiladi. Buning uchun kompyuterga kursor olib borib sichqonchani chap tarafi bosiladi va «Desktop» bo`limidan «IP Configurations» ga kirib IP sozlamalari 1-jadvaldagidek qilib kiritiladi:

1-jadval

	IP address	Subnet mask
PC0	192.168.1.1	255.255.255.0
PC1	192.168.1.2	255.255.255.0

2-rasm

Kompyuterlarimizga IP adres sozlamalari kiritilganidan so'ng ular o'rtasida xabar (ping) yuborib aloqa tekshiriladi. Buning uchun kompyuterga (pc0) kirib "Desktop" bo'limidan "Command Prompt" ochiladi va quyidagi komanda kiritiladi:
ping 192.168.1.2

3-rasm

Kompyuterga (pc0) ga xabar (ping) yuborilgan kompyuter IP adresi va MAC adresi kompyuter hotirasida saqlanib qolinadi. Hotiradagi yuborilgan paketning kimga yuborilganini ko'rish uchun quyidagi komanda kiritiladi:

arp -a

4-rasm

Kommutator sozlash rejimiga kirish kerak. Buning uchun yangi kompyuter olib va u bilan kommutator «Console» aloqa kabeli bilan ulanadi. Bunda kommutator va

kompyuterni ulashda «console» aloqa kabelidan foydalaniladi («Connections» bo`limidan «Console» kabeli turi tanlanadi). Ulashda kommutator «console» portiga va kompyuterda «RS 232» portiga ulanadi:

5-rasm

Kommutator sozlash rejimiga kirish uchun kompyuterga kirib “Desktop” bo`limidan “Terminal” ga kiriladi:

6-rasm

Kompyuterlar FastEthernet 0/1 va FastEthernet 0/2 portlariga ulangan. Keyingi bosqichda shu portlarda port xavfsizligi (port security) ishga tushiriladi. Buning uchun quyidagi komandalar terminalga yani kommutator sozlash rejimiga kiritiladi:

```
enable  
configure terminal
```

```
interface FastEthernet 0/1
switchport mode access
switchport port-security maximum 2
switchport port-security
exit
interface FastEthernet 0/2
switchport mode access
switchport port-security maximum 2
switchport port-security
exit
```


7-rasm

Yuqorida keltirilgan komandalar kiritilganidan so`ng port xavfsizligi (port security) FastEthernet 0/1 va FastEthernet 0/2 portlari uchun ishga tushadi. Buni tekshirish uchun «terminal» da «enable» rejimiga qaytib quyidagi komanda kiritiladi:

```
exit
show port-security
```


8-rasm

Yuqorida rasmda ko`rib turganingizdek FastEthernet 0/1 va FastEthernet 0/2 portlarida port xavfsizligi (port security) ishga tushirildi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, Cisco packet tracer juda kerakli va foydali dasturiy paket hisoblanadi. Chunki u yordamida kompyuterlarni bir-biriga ulash ishi, kompyuterlarni bir-biriga ulash jarayonida switch va kommutator qurilmalaridan foydalanish amallari real hayotda bajarishdan avval ushbu dasturiy paketda loyihalashtirib olinadi. Undan so'ng esa shu loyihalashtirilgan jarayon asosida kompyuterlar bir-biriga ulanadi. Cisco packet tracerda turli xil tarmoq topologiyalaridan foydalangan holda kompyuterlarni bir-biriga ulash imkoniyati mavjud.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Murodillo o'g'li, O. T., & Xayriddinov, S. B. (2024). PEDAGOGLARNI KASBIY RIVOJLANTIRISH. GOLDEN BRAIN, 2(12), 100-104.
2. Murodullo o'g'li, J. U. APPLICATION OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN TECHNICAL SYSTEMS IN ENGINEERING FIELDS.
- 3.. Suvonov, B., & Islomov, A. (2024, May). VIRTUAL REALITY AND THE PRINCIPLES OF USING VIRTUAL REALITY IN THE EDUCATIONAL PROCESS. In Conference Proceedings: Fostering Your Research Spirit (pp. 57-59).
4. Raxmonov, X., & Sunatov, J. R. (2022). O 'ZBEK TILI KOMPYUTER LINGVISTIKASI YO 'NALISHIDA OLIB BORILGAN ILMIIY TADQIQOTLAR. COMPUTER LINGUISTICS: PROBLEMS, SOLUTIONS, PROSPECTS, 1(1).
5. Sunatov, J. R. (2023, December). TA'LIMDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING O 'RNI. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE on the topic: "Priority areas for ensuring the continuity of fine art education: problems and solutions" (Vol. 1, No. 01).
6. угли Сунатов, Ж. Т., & Юсупов, Ш. (2024). АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ЯЗЫКОВ ПРОГРАММИРОВАНИЯ И ИХ ВОЗМОЖНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ. Innovative Development in Educational Activities, 3(3), 73-79.
7. Sunatov, J. R., Shamatova, G., & Maxmanazarov, O. (2024). TA'LIMDA KOMPYUTER TEXNOLOGIYASIDAN FOYDALANISH (MS POWERPOINT AMALIY DASTURIY TA'MINOT MISOLIDA). Talqin va tadqiqotlar, (28).
8. Abduvaliyev, A. A., & Sunatov, J. T. (2024). IQTISODIYOTNI RAQAMLASHTIRISHDA TREND MEZONIDAN FOYDALANISHNING NAZARIY ASOSLARI. Экономика и социум, (2 (117)-1), 69-73.

9. Sunatov, J. R., Rustamov, R., & Dustmurodova, M. (2024). KOMPYUTER LINGVISTIKASIDA FONETIK TAHLIL JARAYONI. *Modern Science and Research*, 3(5), 191-195.
10. Qodirov, F., & Suvonov, B. (2023). Development Of An Automatic Ventilation System For Smart Greenhouses. *Solution of social problems in management and economy*, 2(13), 168-172.
11. Iskandar o'g'li, S. B. (2023). TABIIY GAZNI QAYTA ISHLASH JARAYONINING INTELLEKTUALLASHTIRILGAN BOSHQARUVIDA NOANIQ MANTIQ ASOSIDAGI MODEL DAN FOYDALANGAN HOLDA NAZORAT QILISH.
12. Khayriddinov, S., & Nodirova, F. (2024). ADVANCED PEDAGOGICAL IN IMPROVING THE QUALITY OF EDUCATION THE SIGNIFICANCE OF EXPERIENCES IN THE EDUCATIONAL SYSTEM. *Talqin Va Tadqiqotlar*, (28).
13. Asror o'g'li, A. O., & Rahmon o'g'li, S. E. (2024). TA'LIMGA VEB PLATFORMALARNI JORIY ETISHNI TAHLIL QILISH. *GOLDEN BRAIN*, 2(8), 92-97.
14. Khayriddinov, S. (2023). CLOUD TECHNOLOGIES AS A TOOL FOR FORMING PERSONAL INFORMATION EDUCATIONAL ENVIRONMENT. *International Bulletin of Engineering and Technology*, 3(4), 72-76.
15. Suvonov, B., & Jamilova, S. (2024). SUN'IY INTELLEKTUAL TIZIMLARDA NOANIQ MANTIQNING AHAMIYATLILIGI VA UNING ANIQ MANTIQDAN FARQI. *Interpretation and researches*, (4 (26)).
16. Sa'dullayev, A., & O'ktamova, S. (2024). IQTISODIYOTDA AKTDAN FOYDALANISH TAMOYILLARI. *Ilm-fan va ta'lim*, (6 (21)).
17. Sa'dullayev, A. A. o 'g 'li.(2023). Types of computer networks and their analysis. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(12), 13-16.
18. Sa'dullayev, A. A. o 'g 'li.(2023). An effective way to detect computer network anomalies. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(12), 401-404.
19. Sa'dullayev, A. A. o 'g 'li., & Norboboyeva, MI (2024). TRADITIONAL AND MODERN APPROACH TO EDUCATION PROCESS. *GOLDEN BRAIN*, 2(7), 17-21.
20. Sa'dullayev, A., & Asrorov, O. (2024). THE ESSENCE OF NEW PEDAGOGICAL TERMS DURING THE REFORMS IMPLEMENTED IN THE FIELD OF EDUCATION. " Science Shine" International scientific j